

Robert Urbansky¹ & Robert Hantsch²

Sozioökonomischer Stadtrundgang: Ein Lehr-Lernarrangement zur Irritation ökonomistischer Deutungs- und Handlungsmuster

Literaturverzeichnis

- Assner, M., & Biller, K. (2017). Stadträume als Bildungsräume im Globalen Lernen. In O. Emde, U. Jakubczyk, B. Kappes, & B. Overwien (Eds.), *Schriftenreihe „Ökologie und Erziehungswissenschaft“ der Kommission Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Mit Bildung die Welt verändern?: globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung* (pp. 171–184). Verlag Barbara Budrich.
- Bateson, G. (1985/2017). *Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven* (H. G. Holl, Trans.) (13. Aufl.). Suhrkamp.
- Bronfenbrenner, U. (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development. The Sage program on applied developmental science*. Sage Publications.
- Brookfield, S. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. Jossey-Bass.
- Casper, M. (2021). *Lebendige Wirtschaftsdidaktik*. Springer VS.

¹ Universität Rostock; Institut für Wirtschaftspädagogik; robert.urbansky@uni-rostock.de

² Corresponding Author; Universität Rostock; Institut für Wirtschaftspädagogik; robert.hantsch@uni-rostock.de; ORCID 0000-0003-1980-3746

- Dirkx, J. M. (2012). Nurturing Soul Work. A Jungian Approach to Transformative Learning. In E. W. Taylor & P. Cranton (Eds.), *Jossey-Bass higher and adult education series. The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice* (1st ed., pp. 116–130). Jossey-Bass a Wiley Imprint.
- Earle, J., Ward-Perkins, Z., & Moran, C. (2017). *The econocracy: The perils of leaving economics to the experts. Manchester capitalism*. Manchester University Press.
- Emde, O. (2017). Stadtrundgänge zwischen Politischer Bildung und politischer Aktion. In O. Emde, U. Jakubczyk, B. Kappes, & B. Overwien (Eds.), *Schriftenreihe „Ökologie und Erziehungswissenschaft“ der Kommission Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Mit Bildung die Welt verändern? : globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung* (pp. 243–264). Verlag Barbara Budrich.
- Emde, O. (2022). *Politische Stadtrundgänge: Außerschulische Lernarrangements zwischen Schule und sozialen Bewegungen*. Wochenschau Verlag.
- Engartner, T. (2018). Eckpfeiler sozioökonomischer Bildung - oder: Zur Bedeutung der Kontextualisierung ökonomischer Frage- und Problemstellungen. In T. Engartner, C. Fridrich, S. Graupe, R. Hedtke, & G. Tafner (Eds.), *Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft: Entwicklungslinien und Perspektiven* (pp. 27–52). Springer VS.
- Hantsch, R. (2025). Transformative Economic Education—A Framework for the Integration of Socioeconomic Education and Transformative Learning Theory. *Journal of Transformative Education*.
- Hantsch, R. (2026). *Transformative Wirtschaftspädagogik: Im Spannungsfeld von Wissenschaft, Wirtschaft und Subjekt in krisenhaften Zeiten*. (im erscheinen)
- Hedtke, R. (2018). Sozialwissenschaftlichkeit als sozioökonomiedidaktisches Prinzip. In T. Engartner, C. Fridrich, S. Graupe, R. Hedtke, & G. Tafner (Eds.), *Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Sozioökonomische Bildung*

- und Wissenschaft: Entwicklungslinien und Perspektiven* (pp. 1–26). Springer VS.
- Hoggan, C. D. (2016). Transformative Learning as a Metatheory. *Adult Education Quarterly*, 66(1), 57–75.
- Kutscha, G. (2023). „Ökonomische Bildung“ unter dem Aspekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung – Hintergründe, Gedanken und Thesen zu Nicole Ackermanns Revitalisierung eines wirtschaftspädagogischen Konzepts. In K. Beck & J. Seifried (Eds.), *Wirtschaft - Beruf - Ethik: Vol. 43. Berufs- und Wirtschaftspädagogik im selbstkritischen Diskurs* (pp. 95–105). wbv Media.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage.
- McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). *Conducting educational design research* (Second edition). Routledge Taylor & Francis Group.
- Mearman, A., Wakeley, T., Shoib, G., & Webber, D. (2011). Does Pluralism in Economics Education Make Better Educated, Happier Students? A Qualitative Analysis. *International Review of Economics Education*, 10(2), 50–62.
- Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 1997(74), 5–12.
- Moore, J. W. (2020). *Kapitalismus im Lebensnetz: Ökologie und die Akkumulation des Kapitals*. Matthes & Seitz.
- Nohl, A.-M. (2015). Typical Phases of Transformative Learning. *Adult Education Quarterly*, 65(1), 35–49. <https://doi.org/10.1177/0741713614558582>
- O'Sullivan, E. (2002). The project and Vision of Transformative Education. Integral Transformative Learning. In E. O'Sullivan, A. Morrell, & M. O'Connor (Eds.), *Expanding the Boundaries of Transformative Learning: Essays on Theory and Praxis* (pp. 1–12). Palgrave Macmillan.
- Pühringer, S., & Bäuerle, L. (2019). What economics education is missing: the real world. *International Journal of Social Economics*, 46(8), 977–991.
- Reardon, J. (2017). Foreword: Why economics needs its own reformation: 95 theses. *International of Journal Pluralism and Economics Education*(8), Article 4.

- Sandoval, W. (2014). Conjecture Mapping: An Approach to Systematic Educational Design Research. *Journal of the Learning Sciences*, 23(1), 18–36.
- Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik. (2014). *Basiscurriculum für das universitäre Studienfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Rahmen berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge*.
https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek07_BerWiP/2014_Basiscurriculum_BWP.pdf.
- Studtmann, K. (2017). *Außerschulisches Lernen im Politikunterricht. Kleine Reihe - Politische Bildung*. Wochenschau Verlag.
- Tafner, G., & Casper, M. (2022). Understanding economics does not equal understanding the economy: designing teacher education from a socio-economic perspective. *International Journal of Pluralism and Economics Education*, 13(3), Article 10054379, 277.

Abb. 1: Titel Abbildung 1

2 Überschrift 1. Ebene

Text Text. Die Förderung überfachlicher Kompetenzen ist noch expliziter in den Selbststudiumsveranstaltungen zu verankern (NÜESCH, WILBERS & ZELLWEGER, 2005).

Abb. 2: Titel Abbildung 2

Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text³

3 Überschrift 1. Ebene

3.1 Überschrift 2. Ebene

Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text⁴

3.2 Überschrift 2. Ebene

Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text⁵

Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

³ Das ist Fußnote 2

⁴ Das ist Fußnote 3

⁵ Das ist Fußnote 4

Nachname, Initiale. (Erscheinungsjahr). Titel. In Initiale. Nachname, Initiale.
Nachname & Initiale. Nachname (Hrsg.), *Sammelband* (S. xx-xx). Erscheinungsort:
Verlag.

Huber, L. (2009). Lernkultur – Wieso Kultur? Eine Glosse. In R. Schneider, B.
Szczyrba, U. Welbers & J. Wildt (Hrsg.), *Wandel der Lehr- und Lernkulturen* (S. 14-
20). Bielefeld: Bertelsmann.

Autor/in

Titel Vorname NACHNAME || Hochschule/Firma, Institut || Ad-
resse, Länderkürzel-PLZ Stadt

URL

[E-Mail-Adresse](#)

Titel Vorname NACHNAME || Hochschule/Firma, Institut || Ad-
resse, Länderkürzel-PLZ Stadt

URL

[E-Mail-Adresse](#)

Titel Vorname NACHNAME || Hochschule/Firma, Institut || Ad-
resse, Länderkürzel-PLZ Stadt

URL

[E-Mail-Adresse](#)